

Inna NEGRESCU-BABUȘ

Doctor în filologie, conferențiar cercetător la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din Chișinău. Domenii de preocupare: sociolingvistică, științele comunicării, psiholingvistică, psihopedagogie, istoria limbii. Lucrări editate: *Limba română în condițiile diglosiei*, Chișinău, 2015.

O SCHIMBARE DE PARADIGMĂ ÎN PREDAREA LIMBILOR STRĂINE: SPRE O PEDAGOGIE INTERCULTURALĂ

Demersul timpului în care trăim impune tot mai mult o educație în perspectiva deschiderii către valori multiple, deoarece astfel se produce o mai bună integrare a individului într-o lume polimorfă și în continuă schimbare.

Pedagogia interculturală a luat naștere în Franța anilor '70 în contextul preocupărilor de a depăși dificultățile școlare întâlnite de copiii lucrătorilor imigranți. Aceste probleme au condus la nașterea ideii că diferențele nu constituie doar bariere în comunicare, ci, din contră, o îmbogățire și o mai bună cunoaștere reciprocă. Aceste concepții au anticipat multiculturalismul canadian, care spre deosebire de politica asimilaționistă americană, susține încă de pe atunci diversitatea culturală.

Odată cu însușirea conceptului de interculturalitate de către didactica limbilor în anii '80 și '90 ai secolului trecut, succesul acestuia a fost atât de mare, încât s-a extins și la alte discipline.

Unul din obiectivele principale ale educației interculturale este de a instrui persoanele pentru o mai bună percepere, acceptare

și respectare a diferențelor culturale. Aici se pregătește terenul pentru o eventuală întâlnire cu *celălalt* și o evitare, pe cât posibil, a șocului cultural ca urmare a acestei întâlniri.

Pornind de la lucrările lui Abdallah-Preteceille, susținem la rândul nostru că omul nu este niciodată lipsit de un bagaj cultural. El deține anumite instrumente conceptuale care ajung să funcționeze ca niște prisme deformante dacă încearcă să privească și să înțeleagă alte culturi doar prin intermediul lor. Aceste filtre pot crea anumite disfuncționalități sau judecăți false.

În această ordine de idei, se pot utiliza mai multe mecanisme de analiză, în cadrul unui curs de limbă străină, care să scoată la iveală alte modalități de relaționare între cultura maternă și cea străină, având drept scop descoperirea și înțelegerea *celuilalt*, nu doar prin intermediul unei simple descrieri sau al unor stereotipuri. Acestea din urmă reprezintă credințele despre caracteristicile psihice și/ sau comportamentale ale unor indivizi, grupuri sociale sau procese sociale, organizate într-un

cadru simplu, șablonizat și preconceptuat care nu are la bază un proces de observare direct al realității, ci se sprijină pe raționamente arbitrare, de rutină, care nu au legătură cu indivizii sau grupurile sociale evaluate [1, p. 603].

Pentru o comunicare eficientă între grupuri sau indivizi ce aparțin unor culturi diferite, e nevoie de o conștientizare propriilor stereotipuri și de a le depăși, creând astfel un spațiu de întâlnire pe baza unor valori comune care să asigure funcționarea unui real dialog.

Posibilitatea deschiderii este propusă, de unii cercetători, printr-o anumită *capacitate de interculturalitate* [2, p. 180-181]. Aceasta este rezultatul unui proces de învățare vizând două obiective: 1. mărirea capacității de a percepe tot ceea ce este străin. Această capacitate are în vedere faptul ca noi să ne punem la îndoială propriile certitudini și modele de percepere și să acceptăm că acestea nu sunt suficiente când este vorba de interpretarea a ceva străin. Noua situație creată aduce cu sine o nesiguranță, întrucât nu putem răspunde stimulilor externi prin reacții și atitudini obișnuite nouă până atunci. În aceste condiții, educația ar trebui să fie cea care facilitează astfel de deschideri. 2. disponibilitatea de a-l accepta pe altul ca fiind altceva. De obicei, în cazul întâlnirii cu străinii, există două moduri de a reacționa: primul se manifestă prin a respinge diferența și indisponibilitatea de a se acomoda cu acel altcineva; al doilea mod constă în a-l percepe pe cel străin ca pe ceva negativ și în consecința, această atitudine este sursa unui amestec de teama și agresivitate.

În acest proces de apropiere față de o altă limbă și alteritate, în general, este necesar ca pedagogul să lucreze cu elevii săi asupra re-

prezentărilor cu privire la celălalt. La început, trebuie să-i ajute să descopere treptat anumite coduri culturale specifice culturii-țintă și să-i învețe să le manipuleze. Apoi, este necesar să li se vorbească elevilor despre caracterul relativ în ceea ce privește raportarea lor la valori. O astfel de didactică dezvoltă anumite reflecții care au rolul de a reduce sau chiar de a evita impactul întâlnirii dintre reprezentanții unor culturi diferite.

Conceptul de *șoc cultural* ilustrează rezultatul unor astfel de întâlniri. Margalit Cohen-Emerique îl definește ca „o reacție de dezrădăcinare, și chiar în mai mare măsură de frustrare sau de respingere, de revoltă și de anxietate [...]; pe scurt, o experiență emoțională și intelectuală care apare la cei, care scoși din contextul lor printr-o întâmplare sau din motive profesionale, sunt puși în situația de a trebui să abordeze într-un fel străinul [...]”. Acest șoc este un mijloc important de conștientizare a propriei identități sociale, în măsura în care este regândit și analizat” [4, p. 195]. Acest șoc include nu doar limbajul verbal, ci și pe cel nonverbal, tot setul de norme, de concepte asupra lucrurilor și asupra lumii în general. Situațiile de acest fel, îl surprinde pe individ pendulând între două modele, reacționând în consecință în mai multe feluri. Modelul lui Pierre Casse [5], preluat mai târziu și de alți autori, propune patru faze.

Contactul inițial cu persoana străină reprezintă o primă fază din acest proces. Este momentul în care prejudecățile ies în prim plan pentru a percepe noua situație. Comportamentul și reacțiile pot fi foarte diferite în funcție de persoană. Cea de-a doua fază vine cu o încercare de adaptare la situația nou cre-

ată. De cele mai multe ori, rezultatele obținute nu sunt cele conform așteptărilor. A treia etapă se caracterizează prin prezența confruntărilor și a stresului. În aceste condiții se pune frecvent problema identității. Astfel, se poate produce fenomenul de asimilare care semnifică abandonul propriei identități în favoarea comunității dominante, iar o eventuală integrare are în vedere păstrarea acesteia în paralel cu noua cultură din comunitatea receptoare. Lipsa disponibilității de a dezvolta relații cu comunitatea dominantă produce „separația”, iar „segregația”, este rezultatul unei obstrucționări din partea grupului dominant. Ultima etapă, cea de-a patra, este momentul în care are loc adaptarea la acest stres. Există diverse modalități de adaptare: evitarea tensiunii și a confruntărilor; înfruntarea directă sau încercarea de a găsi un echilibru.

Un alt fenomen ce apare în cazul situațiilor școlare multiculturale este cel al *disonanței cognitive*. Relația de disonanță este una de dezacord, de contradicție, de opoziție.

După Leon Festinger [6], totalitatea reprezentărilor conștiente ale unui individ poate fi descompusă în elemente cognitive sau noțiuni. Acestea reprezintă cunoștințele, credințele, și opiniile relative la mediu și la sine însuși. Ele intră în disonanță atunci când una dintre ele implică respingerea alteia, din punct de vedere psihologic. Acest fenomen forțează individul să evite elementele care pot să genereze disonanțe.

Această teorie a disonanței poate fi aplicată și în situații de contact dintre două culturi și în cazul consecințelor produse ca urmare a acestor interferențe. De exemplu, copiii proveniți din familii imigrante sau medii

defavorizate și-au creat alte comportamente decât cele obișnuite în cadrul școlii sau în cadrul unui oricărui mediu educativ. Ei pot prefera și aprecia, în același timp, mai mult relațiile interpersonale bazate mai curând pe valori umane, decât intelectuale. Acestea și alte diferențe pot crea disonanțe în procesul de însușire a unei limbi străine și împreună cu aceasta, asimilarea unei noi culturi.

Metodele didactice ar trebui să se folosească de această disonanță în scopul evitării aspectului conflictual și generării unei optici pozitive când e vorba de evaluarea celui alt. Pentru atingerea acestui deziderat, este nevoie de valorizarea culturii și limbii celui alt.

Perspectiva interculturală este descrisă și în compartimentul dedicat competențelor generale în *Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi* (CECRL), și are în vedere însușirea aspectelor culturale în cadrul procesului de predare/ învățare al unei limbi străine, ca o cerință obligatorie, nu numai din perspectiva unei comunicări eficiente, dar și a unei învățări active și constructive care să poată fi aplicată ulterior în plan social, profesional și cultural.

Ora de limbă străină ar trebui să să fie liantul dintre două culturi, prin intermediul căruia elevul are șansa de a descoperi alte valori, alte mentalități și realități.

Competența comunicativă, descrisă și analizată de CECRL, constituie obiectivul primordial al învățării unei limbi străine. Ideea vehiculată și aplicată ca metodă până astăzi, că doar însușirea competenței lingvistice este importantă în acest proces de învățare, nu mai este suficientă și întru totul adevărată. Ca rezultat al unor noi abordări pedagogice, elevul trebuie să învețe să folosească corect elemente-

le etno-socio-culturale și să-și însușească atitudini și comportamente socio-lingvistice ce au drept scop să contribuie la dezvoltarea unui dialog real și adecvat contextului de comunicare. Din perspectiva înțelegerii, elevul trebuie să aibă competențele necesare pentru a identifica, recunoaște și interpreta în mod corect atitudinile și comportamentele interlocutorului său referitoare la gestică, elemente istorice sau culturale. În aceste condiții, cercetătorii din domeniu propun conceptul de *învățare socială*.

Pavel Mureșan descrie dimensiunile foarte complexe ale acestui proces într-un amplu studiu apărut în 1980. Autorul prezintă în paralel cele mai importante deosebiri între învățarea cognitivă și cea socială. Învățarea cognitivă formează 1. partea intelectuală a personalității: procese de cunoaștere, noțiuni, concepte, judecăți, gândirea. Învățarea socială formează următoarele dimensiuni: 1. *afectivă* (sentimente, emoții, anumite preferințe intelectuale, artistice, profesionale etc.); *morală* (trăsături de personalitate, valori, modele de comportament, atitudini etc.); *motivațională* (scopuri, interese, aspirații); *socială* (stiluri interacționale, mentalități, concepții, modele de viață etc.) a individului și a grupurilor sociale. 2. Caracter *indus, unidirecțional* (de la subiect la obiect), pe plan didactic acest proces are loc de la profesor la elev. Învățarea socială are un caracter *biunivoc* (subiect-subiect): acesta rezultă din acțiunea de inter-învățare, într-un context interpersonal (ambii participanți la interacțiune). 3. Caracter *personal individual*, în primul caz, caracter *interpersonal și colectiv* în cazul învățării sociale. 4. *Bidimensionalitate* (nivel senzorial și nivel logic); *cvadridimensionalitate* (nivel cognitiv socio-perceptiv, so-

ciognostic; nivel valoric; nivel instrumental; nivel interacțional-interpersonal). 5. Caracter *operațional*: pregătește omul pentru condiția tehnică a muncii și a existenței; caracter *umanist*: pregătește omul pentru condiția socială, interumană a muncii și existenței. 6. Conținutul învățării cognitive se schimbă sau se completează odată cu aflarea unor noi adevăruri științifice și, drept, urmare, se conturează un caracter *științifico-didactic*; Învățarea socială formează un caracter *istoric* al cărei schimbări de conținut este direct proporțional cu schimbarea structurilor, sistemelor, a normelor și a valorilor sociale. 7. Mecanismul folosit în primul sistem de învățare este cel al unei învățări de semnale, condiționări de asociații stimul – răspuns, înlănțuiri de asociații verbale, învățare de concepte și reguli, rezolvări de probleme etc. În cazul învățării sociale, mecanismul folosit este cel de inter-învățare prin auto-experimentare, observare și imitare, participare, empatie, argumentare, învățare de roluri sociale. 8. Caracterul parțial și subordonat al primului tip de învățare este axat doar pe formarea numai a unei dimensiuni a personalității și se subordonează mărcile ce asigură formarea integrală a personalității. Învățarea socială are un caracter *sistemic, holodinamic* (abordare interdisciplinară și dinamică a unui proces, obiect, fenomen) și *integrator*. Acesta își subordonează într-un mod sistemic toate formele de învățare, abordându-le într-o perspectivă integral-dinamică spre formarea personalității.

Această formă de învățare inovatoare, bazată pe anticipare și participare, asumarea responsabilității individuale și colective, pentru o mai bună înțelegere, implicare în viața comunității și rezolvare a problemelor soci-

ale, ar trebui să-și găsească din ce în ce mai mult loc în procesul de predare-învățare.

Limba nu reprezintă numai un simplu instrument de comunicare, care constă în transmiterea factuală de informații, ci ea reprezintă un tezaur cultural ce înglobează istoria și evoluția unui popor, care a adunat de-a lungului existenței sale comportamente, atitudini, valori și mentalități, o întreagă filosofie existențială. Astfel, istoria unui popor, normele sociale și fundamentele unei societăți sunt factori esențiali în înțelegerea culturii și civilizației aceluia popor. În această ordine de idei, este indicat ca cei care învață o limbă străină să fie conștienți de faptul că aceasta implică înțelegerea și interpretarea corectă a elementelor etno-socio-culturale specifice acestei limbi.

Se impune o nouă abordare didactică în predarea și învățarea limbilor străine, în care profesorul trebuie să utilizeze și să îmbine într-un mod natural, armonios elementele culturale în procesul de predare la toate tipurile de lecții, fie că e vorba de o oră de gramatică, de traducere sau de vocabular. Noțiunile de cultură și civilizație nu mai trebuie privite ca ceva separat.

Perspectiva interculturală propune o competență de comunicare bazată pe abilitatea interlocutorilor de a identifica și utiliza corect aspectele culturale în interacțiunile lingvistice. Cerințele timpului în care trăim, i-a determinat pe autorii manualelor de limbi străine să structureze și să prezinte elementele culturale într-un spațiu mult mai larg, fără să se limiteze doar la aspecte ale cunoașterii enciclopedice (patrimoniul cultural, arhitectural, artistic, turistic al unei țări), ci să introducă și elemente de antropologie, prezentând practici ale vie-

ții cotidiene, obiceiuri și tradiții, felul în care funcționează relațiile familiale, sociale etc.

Relațiile sociale sunt în special importante în procesul de învățare a unei limbi străine, întrucât ne oferă imagini și informații esențiale legate de atitudini, valori și comportamente sociale pe care trebuie să le cunoaștem atunci când suntem puși în situația să interacționăm cu un vorbitor nativ.

A învăța o limbă străină înseamnă să ai competențele necesare să percepi sistemele de clasificare în virtutea cărora funcționează comunitatea socială a cărei limbă intenționezi să o înveți, să ai abilitatea de a anticipa un eventual comportament adecvat situației de comunicare. În consecință, învățarea unei limbi străine trebuie să pregătească elevul pentru situații concrete de viață, pentru diverse experiențe și schimburi interculturale. Acest proces de învățare nu trebuie să se limiteze la simularea unor situații de comunicare sau să pună accentul doar pe dimensiunea abstractă, conceptuală a învățării. Profesorul ar trebui să ofere posibilitate elevului să joace rolul unui *actor social*, fapt ce îl va determina să gestioneze și să își asume responsabilitatea actului de învățare. Aici intră în joc conceptul de *perspectivă acțională*, inerent unei pedagogii interculturale, care oferă posibilitate elevilor să devină ei înșiși actori sociali, având competența de a rezolva sarcini concrete. Unul din obiectivele principale în astfel de condiții este acela de a dezvolta autonomia personală a elevilor și de a-i pregăti pentru o viață profesională activă ce impune tot mai multe cerințe și responsabilități.

În concluzie, putem afirma că cetățenii europeni vor avea de câștigat în urma diver-

sității lingvistice actuale doar dacă vor învăța să comunice între ei. Pentru atingerea acestui scop, școala ar trebui să fie unul din elementele esențiale în intermedierea procesului de învățare a altor limbi străine.

Pedagogia interculturală permite elevului o mai bună dezvoltare a personalității și a capacităților de a învăța alte limbi străine, îi oferă alternativa de a descoperi și de a trăi noi experiențe culturale, aducând o viziune mult mai complexă asupra pregătirii în școală. Aceasta din urmă fiind principala instituție de formare și educare a viitorilor cetățeni, ce aparțin nu doar propriei comunități, ci, din ce în ce mai mult, unei societăți globale. În acest sens, este foarte importantă organizarea unor activități, experiențe interculturale, interdisciplinare și extrașcolare care ar avea rolul de a pune în practică conceptul de învățare prin descoperire și prin intermediul propriilor experiențe.

Perspectiva interculturală, utilizată în procesul de predare și învățare a unei limbi străine, are rolul de a păstra propria identitate prin conștientizarea limbii și culturii materne, pe de o parte, contribuind, în același timp, la dezvoltarea competențelor de comunicare interculturală.

Referințe bibliografice:

1. Zamfir, Cătălin; Vlăsceanu, Lazăr (coord.). *Dicționar de sociologie*. București: Babel, 1993.
2. Hans, Nicklas. *L'apprentissage interculturel: conditions de realisation et objectifs*. În Colin Lucette, Muller Burkhard (coord.), *La pedagogie des rencontres interculturelles*, Paris: Editura Economică, 1996, p. 180-192.
3. Blondel, Alai et alii. *Que voulez-vous dire? Compétence culturelle et stratégies didactiques*. Bruxelles: Duculot, 1998.
4. Cohen-Emerique, Margalit. *Chocs culturels et relations interculturelles dans la pratique des travailleurs sociaux. Formations par la méthode des incidents critiques*. În: Cahiers de sociologie économique et culturelle, 1984, nr. 2, p. 183-218.
5. Casse, Pierre. *Training for the Cross-Cultural Mind*. Washington: Sietar, 1981.
6. Festinger, Leon. *A Theory of Cognitive Disonance*. Stanford: Stanford University Press, 1962.
7. Mureșan, Pavel. *Învățarea socială*. București: Albatros, 1980.
8. Dassen, P. *Educația interculturală*. Iași: Polirom, 1998.
9. Abdallah-Pretceille. Martine. *L'Education interculturelle*. Paris: PUF, 1999.

O schimbare de paradigmă în predarea limbilor străine: spre o pedagogie interculturală

Rezumat. Nu mai este o noutate faptul că între limbă și cultură există o strânsă legătură, iar prin cunoașterea altor culturi omul devine conștient de propria sa identitate culturală. Considerând procesul de predare și învățare a limbilor străine un dialog intercultural, demersul nostru vizează determinarea rolului dimensiunii interculturale în învățarea unei limbi străine. Am urmărit, de asemenea educația interculturală ca abordare pedagogică a diferențelor culturale, strategie prin care se iau în considerare specificitățile spirituale și culturale. Acest tip de educație urmărește dezvoltarea unei educații pentru toți în spiritul recunoașterii diferențelor ce există în interiorul aceleiași societăți și se referă mai puțin la realizarea unei educații pentru culturi diferite, ceea ce ar presupune o izolare a grupurilor culturale. Educația interculturală privilegiază interacțiunea și dialogul, disponibilitatea și dorința de a ieși din sine pentru o eventuală proiecție în celălalt.

Cuvinte-cheie: interculturalitate, reprezentări culturale, pedagogie interculturală, interacțiuni interculturale, identitate.

A paradigm change in foreign language teaching: towards an intercultural pedagogy

Abstract. It is no longer a novelty that there is a close link between language and culture, and by knowing other cultures man becomes aware of his own cultural identity. Considering the process of teaching and learning languages an intercultural dialogue, our approach aims at determining the role of the intercultural dimension in language learning. We have also pursued intercultural education as a pedagogical approach to cultural differences, a strategy that takes into account spiritual and cultural specificities. This type of education aims at developing an education for all in the spirit of recognizing the differences that exist within the same society and refers less to the achievement of an education for different cultures, which would involve the isolation of cultural groups. Intercultural education is privileged. Intercultural education will focus on the interaction and dialogue, availability and willingness to go out of themselves for a possible projection in the other.

Keywords: interculturality, intercultural pedagogy, cultural representations, identity, intercultural interactions.